

La Caza Ilegal en el Nordeste Argentino: una tipología de prácticas y sus implicaciones para la conservación del patrimonio natural¹.

María Gabriela Miño¹, Raimundo Elías Gómez².

¹ Doctora en Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Correo electrónico: tsgabrielam@gmail.com

² Doctor en Antropología Social. Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Correo electrónico: lsgomez001@gmail.com

Resumen

La ponencia tiene como objetivo presentar los resultados de una investigación sobre la caza furtiva en la provincia de Misiones, Argentina. Utilizando una combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas, la investigación construye una caracterización multidimensional con una tipología que muestra las configuraciones estructurales y eventuales de la actividad cinegética en la región. Los datos utilizados parten de información obtenida en actas gubernamentales de infracción y entrevistas en diferentes municipios de la provincia de Misiones. Así, el análisis incluye dos tipos de fuentes (a) experiencias de pobladores directamente implicados a través de entrevistas realizadas en 2020 y 2021; (b) información de 746 actas que involucraron a 1034 infractores ambientales (la mayor parte de ellos cazadores). Dichas actas fueron labradas por guardaparques del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Como resultados, la clasificación sugiere una identificación inicial de tres tipos de caza –táctica, estratégica y combinada– con una diferenciación respecto a su modalidad y las características de los cazadores. De esta forma el estudio logra aportes sobre las dinámicas sociales involucradas en una actividad que demanda constantes esfuerzos para la conservación de la vida silvestre en la región.

Palabras clave: Caza furtiva, Conservación, Patrimonio Natural, Configuración estructural.

Abstract

The primary objective of this presentation is to share the findings of a study on illegal hunting in the province of Misiones, Argentina. Utilizing a combination of qualitative and quantitative methodologies, the research develops a multidimensional characterization with a typology that

¹ La ponencia forma parte del proyecto de investigación “Evolución de las desigualdades sociales en torno a las áreas naturales protegidas transfronterizas de Argentina, Brasil y Paraguay” perteneciente al Programa INREFRO de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNaM).

reveals the structural and situational configurations of hunting activities in the region. The data is derived from information obtained from government infringement records and interviews conducted in various municipalities within the province of Misiones. The analysis includes two types of sources: (a) experiences of residents directly involved through interviews conducted in 2020 and 2021; (b) information from 746 environmental infraction records involving 1034 offenders (most of them hunters), recorded by park rangers from the Ministry of Ecology of the province of Misiones. The results suggest an initial classification of three types of hunting—tactical, strategic, and combined—with differences regarding their modes and the characteristics of the hunters. Thus, the study provides insights into the social dynamics involved in an activity that requires constant efforts for wildlife conservation in the region.

Keywords: Illegal hunting, Conservation, Natural Heritage, Structural Configuration.

Introducción

La provincia de Misiones, ubicada en el noreste argentino, destaca por su abundancia en Áreas Naturales Protegidas (ANP). Esta región, conocida como la Selva Paranaense, es el área con mayor biodiversidad de Argentina, albergando aproximadamente el 50% de las especies y subespecies de vertebrados del país (Fundación para el Desarrollo Humano y Fundación Vida Silvestre, 2008; Braticevic y Vitale, 2010; Chebez, 1996).

Respecto a la conservación de su biodiversidad, la caza de fauna silvestre en Misiones es ilegal, sin importar sus fines (deportivos, científicos, de subsistencia, etc.), con la excepción de la pesca, que no está incluida en esta prohibición (Ley Provincial Nro. XVI - 11, 1980). La única caza permitida es la realizada por las comunidades indígenas Mbyá en sus territorios, siempre que utilicen métodos tradicionales sin armas de fuego, conforme al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) ratificado por Argentina en el año 2000. Además, la caza ilegal comprende una serie de prácticas que, aunque prohibidas, tienen variadas interpretaciones y justificaciones sociales en la región (Gómez y Miño, 2022, 2023). En este sentido, la investigación incorpora una combinación de metodologías para examinar las prácticas de caza desde múltiples ángulos, considerando sus implicaciones legales, sociales y ecológicas. Siguiendo este argumento, el objetivo de la ponencia es desarrollar la tipología propuesta mediante esta investigación, englobando atributos centrales de la caza ilegal tal como se practica en el noreste argentino. Esta tipología es esencial para analizar tanto la emergencia de eventos de caza como su desarrollo como práctica social estructurada y continua en el tiempo.

Metodología

la investigación integró dos tipos de fuentes: (a) las experiencias de 20 guardaparques y 12 cazadores, recolectadas mediante entrevistas, recorridos y observaciones en terreno durante los años 2020 y 2021, y (b) la información de 746 actas labradas a 1034 infractores ambientales durante el periodo de 2008 a 2020 por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones. Estas fuentes reflejan la complejidad del análisis de una práctica ilegal y destacan la importancia de las perspectivas tanto de los pobladores locales como de los agentes activos en la conservación de fauna silvestre.

Respecto a su metodología la investigación empleo tanto trabajo cualitativo –trabajo de campo, con entrevistas y observaciones en Áreas Naturales Protegidas del norte de la provincia– como trabajo cuantitativo –análisis geométrico estadístico de las actas gubernamentales de infracciones ambientales– Cabe destacar que para la elaboración de la tipología de cazadores utilizamos análisis de correspondencias múltiples (ACM) y una clasificación ascendente jerárquica (CAJ), las cuales constituyen una combinación usual en los análisis geométricos de datos (Le Roux & Rouanet, 2004). Este tipo de análisis no presupone la existencia de variables causales o independientes, más bien, expone la estructura de fuerzas subyacentes en las relaciones entre propiedades e individuos (Lebart, Morineau & Piron, 1995).

En términos teóricos, el estudio ha propuesto los conceptos de estructura y evento para combinar la variada información disponible y comprender mejor las continuidades y posibles transformaciones de la caza ilegal en la región (Chamboredon, 1982; Geertz, 2001 y 2011; Weber, 2014).

Tipología sobre la caza furtiva en la provincia de Misiones.

Del total de los 1034 infractores ambientales en las 746 actas labradas, a 881 infractores se les secuestró algún equipamiento útil para la depredación de alguna especie de fauna silvestre (equipamiento para pesca, armas de fuego, armas blancas, junto a complementos varios); y a 304 infractores se les decomisó alguna especie de fauna protegida (ya sea ave, peces, o mamíferos). De acuerdo con esta operacionalización, sugerimos que *los “cazadores” son infractores ambientales con una disposición evidente para la depredación de fauna silvestre (ya se trate de aves, peces, mamíferos, u otros)*. La evidencia de esta disposición la encontramos principalmente en: (I) el tipo de especie protegida decomisada; y en (II) el tipo de equipamiento secuestrado. Por otro lado, la caza emerge siempre imbricada de una forma peculiar en un conjunto más amplio de dimensiones económicas, culturales, ambientales, y espaciales. En este sentido, *el estudio realizado en la provincia de Misiones revela una*

tipología compleja y detallada de la caza ilegal, identificando tres tipos principales, que denominamos de la siguiente manera: (I) la caza táctica, (II) la caza estratégica y (III) la caza combinada. Estos tipos se distinguen no solo por sus características operativas, sino también por características socioeconómicas de los cazadores involucrados. A continuación, se presenta una descripción detallada de cada tipo, con los principales factores sociales, económicos y culturales involucrados.

I. La Caza Táctica

La caza táctica se caracteriza por ser una actividad principalmente individual o realizada en pequeños grupos de hasta dos personas. Los cazadores de este tipo son en su mayoría jóvenes, con una significativa proporción de menores de 21 años. Las ocupaciones de estos cazadores están estrechamente relacionadas con actividades rurales, como el cultivo de tabaco, yerba mate o té. Generalmente, carecen de acceso a servicios de salud y trabajo registrado, lo que refleja una situación socioeconómica vulnerable.

Los cazadores tácticos utilizan principalmente motocicletas como medio de transporte. Este tipo de movilidad no solo es común en las zonas rurales adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), sino que también facilita el ocultamiento y la flexibilidad en el recorrido de las excursiones de caza. La motocicleta permite moverse por caminos de difícil acceso y en terrenos selváticos, lo que es crucial para evitar la detección por parte de los guardaparques. También se registraron como medio de movilidad en la caza táctica: caballos, bicicletas y en menor medida automóviles o maquinaria de raleo.

Las motivaciones para este tipo de caza son variadas, pero destacan la obtención de recursos alimenticios y el esparcimiento. La caza proporciona carne silvestre, una fuente importante de alimento en regiones alejadas de centros urbanos y supermercados. Además, este tipo de caza está fuertemente ligado a la reafirmación de la masculinidad y el reconocimiento social. Los cazadores se enorgullecen de su coraje y habilidades, compartiendo sus experiencias con amigos, vecinos y familiares.

La caza táctica se desarrolla como una serie de eventos poco planificados, decididos con poca antelación y orientados a aprovechar oportunidades momentáneas. Los eventos de caza están sujetos a los ciclos laborales y estacionales, influyendo en el tiempo disponible para las excursiones y en la abundancia de presas.

II. La Caza Estratégica

La caza estratégica implica una mayor planificación y organización en comparación con la caza táctica. Los cazadores estratégicos suelen operar en grupos de al menos cuatro personas y están mejor posicionados en el mercado laboral, con ocupaciones en el comercio, el transporte, la construcción o la industria maderera. Estos cazadores tienen acceso a servicios de salud, y son generalmente monotributistas, lo que indica un mejor estatus socioeconómico.

Este tipo de caza se caracteriza por una mayor organización y uso de tecnologías avanzadas. Los cazadores estratégicos emplean rifles modernos, ropa especializada, cuchillos de alta calidad, conservadoras y binoculares. Además, utilizan campamentos bien equipados en zonas selváticas, lo que demuestra una inversión considerable en la actividad cinegética.

Las excursiones de caza estratégica están cuidadosamente planificadas para minimizar las posibilidades de interceptación. Los cazadores realizan un trabajo de "inteligencia" para conocer los movimientos de los guardaparques y otros agentes de control. Las motivaciones incluyen no solo la obtención de carne silvestre, sino también la reafirmación de su posición social y un conocimiento alto sobre el entorno y las fuerzas de control.

La caza estratégica se desarrolla como una serie de eventos bien planificados, con objetivos claros y a largo plazo. Estos eventos reflejan una estructura social más compleja y jerarquizada, donde la caza se convierte en una actividad prestigiosa y socialmente reconocida.

III. La Caza Combinada

La caza combinada incluye una variedad de prácticas, integrando la pesca y la captura de aves, extracción de flora nativa y, eventualmente captura de mamíferos. Este tipo de caza involucra a lugareños, extranjeros y habitantes de zonas urbanas, de más de 63 años, destacando por su flexibilidad y diversidad en los métodos y objetivos. Son personas de género masculino, ocupadas en relación de dependencia, jubilados o pensionados, vinculados a la rama del comercio y servicios. Esta práctica es común entre las clases medias y altas de la provincia, así como entre las clases populares que residen cerca de áreas selváticas.

Los cazadores combinados provienen de diversos contextos, incluyendo municipios como Colonia Aurora y 25 de Mayo. Utilizan medios de transporte fluviales como lanchas, canoas y piraguas, lo que facilita la movilidad en Áreas Naturales Protegidas y ríos.

La caza combinada está motivada tanto por la tradición y la recreación como por el comercio de animales. Los cazadores combinan la pesca con otras formas de caza, aprovechando las oportunidades que se presentan durante las excursiones. La caza combinada se desarrolla como una serie de eventos que integran diferentes tipos de actividades cinegéticas y pesqueras. Estos

eventos reflejan una estructura flexible, donde la combinación de actividades legales e ilegales permite a los cazadores maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos de detección.

Conclusiones.

La investigación sobre la caza ilegal en Misiones ha permitido no solo caracterizar distintas modalidades de esta práctica sino también entender las dinámicas sociales y culturales que la sostienen. Este estudio muestra que la caza ilegal, más que un conjunto de actos aislados, se configura como una práctica compleja con implicaciones profundas en la estructura social y cultural de la región.

A través de la tipología desarrollada—distinguimos caza táctica, estratégica, y combinada—se evidencian variaciones significativas en la forma en que los individuos y grupos se involucran en la caza, reflejando diferencias en sus motivaciones, recursos disponibles, y en la organización de sus actividades. Cada modalidad de caza ilegal revela una adaptación específica a las circunstancias económicas, sociales y ambientales de la provincia, lo que sugiere la necesidad de políticas de conservación diferenciadas y ajustadas a estas realidades particulares.

Las conclusiones apuntan hacia la importancia de un abordaje multidimensional para comprender y actuar sobre la caza ilegal, integrando perspectivas que consideren tanto los aspectos estructurales como eventuales de estas prácticas. Este enfoque no solo facilita intervenciones más efectivas, sino que también permite abordar las causas subyacentes de la caza ilegal, incluyendo la desigualdad y la exclusión económica, que son factores críticos en el contexto de Misiones.

Finalmente, este estudio subraya la relevancia de seguir profundizando en la investigación de las prácticas de caza ilegal, para poder ofrecer respuestas más completas y contextualizadas a los desafíos que presenta la conservación de la biodiversidad en regiones de alta riqueza natural como Misiones.

Referencias Bibliográficas.

Braticevic, S., & Vitale, E. (2010). Redefiniciones espaciales recientes en El Soberbio, Misiones. *Avá Revista de Antropología*, 17, 23-36. Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16942010000200004

- Chamboredon, J. C. (1982). La Diffusion de La Chasse et La Transformation Des Usages Sociaux de L'espace Rural. *Études Rurales*, 87/88, 233-260.
- Chebez, J. C. (1996). *Fauna Misionera. Catálogo sistemático y Zoogeográfico de los vertebrados de la Provincia de Misiones (Argentina)*. Buenos Aires: Ed. L.O.L.A.
- Fundación para el Desarrollo Humano y Fundación Vida Silvestre (2008). Las leyes ambientales de Misiones. Argentina: FUDHAM/FVSA. Recuperado de <https://www.vidasilvestre.org.ar/informate/publicaciones/?3001/Las-leyes-ambientales-de-Misiones-Nuestro-derecho-a-un-ambiente-sano>
- Geertz, C. (2001). *Nova luz sobre a antropología*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Geertz, C. (2011). *Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas*. Barcelona: Paidós.
- Gómez, R. E. & Miño, M. G. (2022). Hacia una tipología de la caza furtiva en el nordeste argentino. *Cuadernos FHyCS-UNJU* 61, 113-134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8128154>
- Gómez, R. E. & Miño, M. G. (2023). Bases para una Aproximación Sociológica a la Caza Ilegal en la Provincia de Misiones (Argentina). *Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña (HALAC)* 13(3), 258–279. <https://doi.org/10.32991/2237-2717.2023v13i3.p258-279>
- Le Roux, B., & Rouanet, H. (2004). *Geometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis*. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Ley Provincial No XVI-11. (1980). Ley provincial de conservación de la fauna silvestre; Provincia de Misiones, Argentina. Recuperado de <https://www.digestomisiones.gob.ar/provincial.php>.
- Lebart, L., Morineau, A., & Piron, M. (1995). *Statistique exploratoire multidimensionnelle*. Paris: Dunod.
- Organización Internacional de Trabajo. (1989). Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (169). Recuperado de <https://www.ilo.org/es/media/443541/download>.
- Weber, M. (2014). *Economía y sociedad*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.